

RESUMÉ

Les désavantages pour le développement de la profession résultant d'un manque de relation durable entre les différents pays, deviennent de plus en plus évidents. C'est possible d'étudier dans quelques manuels ce que les experts-comptables étrangers se font leur devoir, et c'est possible aussi d'être informé fondamentalement par quelques-uns de la manière dont ils remplissent leur devoir, cependant c'est impossible de cette manière de prendre connaissance des *principes* sur lesquels leur idée déviée, concernant leur responsabilité, est basée. On ne sait pas p.e. si l'idée de la responsabilité, basé sur l'obéissance aux normes de la jurisprudence, satisfait les experts-comptables étrangers, ou s'ils préfèrent d'autres principes de la responsabilité professionnelle, mais ne peuvent pas (ou ne peuvent plus) se conformer à ceux.

Des congrès et d'autres grandes assemblées ne peuvent que partiellement résoudre cette difficulté. Pendant ces congrès on préfère la discussion des sujets qui à ce moment sont actuels. Il faut qu'on tâche d'avancer internationalement le développement.

C'est possible de faire cela par la formation de commissions internationales et officieuses, qui s'assemblent plus souvent que des congrès et qui étudient fondamentalement quelques sujets (International Committees an Auditing Research). Le devoir de ces commissions doit être: Rédiger un rapport commun concernant un certain sujet, qui ne contient pas de recommandations mais qui explique la matière et les différences, de sorte qu'on trouve dans ce rapport, une base pour la discussion et pour l'étude (premièrement dans les pays engagés et plus tard autre part naturellement).

Dans la situation d'aujourd'hui c'est impossible à parvenir à une telle discussion, parce qu'on est (et reste) loin des points de départ qui gouvernent les différentes idées.

C'est recommandable à commencer par la formation de petites commissions. formées par un nombre limité de pays. Il faut choisir les sujets que les commissions étudient, avec grande exactitude, particulièrement aux commencement.

De cette manière un moyen sera trouvé pour arriver à une plus grande uniformité au sujet des devoirs pour l'exécution de la profession dans les différents pays, et pour arriver à une information plus fondamentale des idées diverses.

Il faut commencer à ces pays dans lesquels l'exécution de la profession à un niveau comparable.